

Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas / Scientific e-journal of Human Sciences
/ PPX200502ZU1935 / ISSN 1856-1594 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,
Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]
Cita / Citation:
Beatriz M. Arrieta de Meza y Rafael Daniel Meza Cepeda (2010) CHARACTERIZATION OF REFEREED
JOURNAL ARTICLES, ESSAYS AND POSTGRADUATE THESIS
www.revistaorbis.org.ve 16 (5) 5-27

CHARACTERIZATION OF REFEREED JOURNAL ARTICLES, ESSAYS AND POSTGRADUATE THESIS

Caracterización de artículos para revistas arbitradas, ensayos y tesis de postgrado

Beatriz M. Arrieta de Meza (1) y Rafael Daniel Meza Cepeda (2) (3)
Universidad del Zulia, Facultad de Humanidades y Educación

RESUMEN

El presente trabajo aborda la caracterización de los artículos para revistas arbitradas, los ensayos y las tesis para la obtención de un título de postgrado. Esta caracterización hace énfasis en la estructura de cada uno de estos tres tipos de trabajos, ubicados en la categoría de producción académica, enmarcada en el discurso científico-técnico. Desde el punto de vista metodológico, éste es el resultado de una indagación documental, complementada por la experiencia de los autores tanto como escritores de libros y artículos, como árbitros y evaluadores de artículos para revistas arbitradas, y tutores y jurado de tesis de postgrado. Una de las conclusiones más relevantes emanadas de este análisis es la diferenciación que debe hacerse en la evaluación de estos tres tipos de trabajo escrito, en base a las características y objetivos propios de cada uno de éstos.

Palabras clave: artículos arbitrados, ensayos, tesis de postgrado, características.

ABSTRACT

This paper discusses the characterization of refereed journal articles, essays and theses for obtaining a graduate degree. This characterization emphasizes on the structure of each of these three types of work, located in the category of academic production, framed in scientific-technical discourse. From a methodological standpoint, this is the result of a documentary inquiry, supplemented by the authors' experience both as writers of books and articles, as referees and reviewers of articles for refereed journals, and tutors and graduate thesis jury. One of the most important conclusions arising from this analysis is the distinction to be made in the evaluation of these three types of written work, based on the characteristics and objectives of each one of them.

Keywords: refereed journal articles, essays, graduate thesis, characteristics.

DOI:<http://doi.org/10.5281/zenodo.5108870>

(1) Dra. en Ciencias de la Educación. Mgr. En Lingüística, Lcda. En Educación Mención Idiomas Modernos. Profesora Titular Emérita de LUZ. Investigadora PPI, Nivel III. barrieta53@gmail.com

(2) Dr. En Ciencias de la Educación. Diploma en Enseñanza de Idiomas, Universidad de Londres. Lcdo. en Educación. Profesor Titular Emérito de LUZ. Investigador PPI, Nivel II. rafaeldanielmeza@gmail.com

(3) Artículo Invitado, Categoría Emeritus

LAS REVISTAS ARBITRADAS

Las revistas arbitradas se pueden considerar el gran fenómeno académico literario del siglo XX, y continúan proyectándose cada vez más en el siglo XXI. La aceptación casi total de las revistas arbitradas electrónicas ha ampliado aún más las posibilidades que se les brinda a los escritores para ofrecer a la comunidad los resultados de sus investigaciones, relaciones, notas o comentarios, que en forma general o específica, cubren las revistas que tratan sobre los más diversos temas. Para la American Library Association (citada por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, 2004) una revista científica es una publicación de carácter periódico, cuya principal función es la difusión de artículos con información de actualidad, sobre investigaciones y discusiones de temas relacionados con un campo científico determinado.

De acuerdo con la UNESCO (1983), la finalidad esencial de un artículo científico es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. Los autores y los jefes de redacción deben tratar sobre todo de lograr ese objetivo. Revistas como Encuentro Educativo (2008) considera para su publicación trabajos inéditos, producto de investigaciones o experiencias de innovación, así como informes técnicos y experiencias de innovación. Por su parte, la revista Educare (2009) hace una especificación acerca de los aspectos específicos del cuerpo del artículo de acuerdo con las diferentes modalidades que aceptan y las secciones que comprende cada modalidad, a saber: Revisión Documental y Ensayo científico: a) introducción, b) desarrollo y c) cierre; Informes de Investigación Cuantitativa o Cualitativa: a) introducción: contextualización y presentación del objeto de estudio y/ o la temática, así como los objetivos o propósitos del estudio; b) argumentación teórica ; c) aspectos metodológicos; d) presentación de los resultados o hallazgos; e) cierre, conclusiones y recomendaciones, o consideraciones finales y reflexiones finales; Propuestas Educativas: a) introducción; b) argumentación teórica; c) descripción de la

propuesta, aspectos metodológicos; d) cierre, conclusiones o reflexiones finales, recomendaciones; y Experiencias Educativas: a) introducción; b) argumentación teórica; c) descripción de la experiencia; d) discusión de los resultados o hallazgos; e) cierre, conclusiones y recomendaciones, o consideraciones finales / reflexiones finales.

La publicación es uno de los métodos inherentes al trabajo científico, con lo cual se asegura la difusión de los resultados obtenidos y su proyección entre los pares. Es preciso establecer estrategias de publicación bien elaboradas y una serie de normas adecuadas para facilitar el intercambio entre científicos de todos los países, y reducir a proporciones razonables el incremento del volumen de las publicaciones.

La estructura fundamental del comité editorial de una revista arbitrada está formada por su director o directora, un secretario o secretaria ejecutiva y los árbitros que se convocan y un grupo de asesores. El crecimiento casi masificado de las revistas arbitradas en algunas latitudes y en algunas instituciones, ha llevado a que lógicamente crezca notablemente el número de árbitros requeridos para atender a la revisión y análisis de los artículos que son presentados por los autores para su publicación.

El modelo de arbitraje más utilizado en cuanto al número de árbitros en acción es el del triple ciego. Los árbitros evalúan el artículo sin conocer el nombre o identidad del autor del trabajo, y se aprueba o rechaza el mismo por mayoría. Algunas revistas requieren corrección del material, para enviarle las sugerencias al autor con el fin de que si éste las considera pertinentes, incorpore los cambios convenientes o necesarios.

En algunos de estos registros académicos se nombran en primera instancia, sólo a dos árbitros, si éstos están de acuerdo positiva o negativamente, se procede acorde al veredicto. Si no hay consenso, el

director se convierte en un tercer árbitro o nombra uno más para dirimir la situación, también se da el caso de que se envíe el artículo a otro cuerpo de árbitros.

El problema que se presenta con el arbitraje consiste, sencillamente, en que algunos de estos académicos, expertos en sus respectivas disciplinas del saber, al momento de hacer la evaluación requerida, no coinciden en lo que conlleva la evaluación de artículos para una revista arbitrada, porque transfieren su experiencia como tutores y jurados de tesis de postgrado al arbitraje de artículos escritos por sus pares. De lo anterior surge el problema de que se llegue a arbitrar un ensayo o un artículo científico empleando los mismos parámetros aplicados regularmente a la evaluación de tesis de maestría y de doctorado. En ambos tipos de evaluación el nivel de exigencia es elevado, pero los objetivos son diferentes y así deben ser considerados.

LAS REVISTAS ARBITRADAS EN LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA

El modelo a presentar como ejemplo es el correspondiente a La Universidad del Zulia (LUZ), la cual en las últimas convocatorias del Programa de Promoción al Investigador (PPI) del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología (ONCTI) ha obtenido, con ventaja numérica, el primer puesto en cuanto a número de investigadores activos en las Ciencias Sociales. La productividad científica demostrada por los docentes investigadores de LUZ en el PPI ha sido el criterio fundamental para tomar a esta universidad como ejemplo en el presente artículo. Un análisis de las publicaciones en referencia, en cuanto a LUZ, nos da el siguiente resultado:

De 28 Revistas financiadas por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CONDES), 21 revistas se encuentran en el registro de publicaciones científicas y tecnológicas venezolanas del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación (FONACIT), las otras siete tienen sus registros fuera de este fondo. Para presentar

Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas / Scientific e-journal of Human Sciences

/ PPX200502ZU1935 / ISSN 1856-1594 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Beatriz M. Arrieta de Meza y Rafael Daniel Meza Cepeda (2010) **CHARACTERIZATION OF REFEREED JOURNAL ARTICLES, ESSAYS AND POSTGRADUATE THESIS**

www.revistaorbis.org.ve 16 (5) 5-27

debidamente el problema de los árbitros necesarios, es indispensable que relacionemos la periodicidad o frecuencia de publicación de las Revistas Arbitradas, en LUZ. La única revista arbitrada publicada cada dos meses, en LUZ, es decir seis veces al año es la Revista Científica. La ficha correspondiente a este gran esfuerzo editorial, es la siguiente:

Revista	Editor Jefe	Áreas Temáticas	Periodicidad ad	Índices	Correo electrónico
Revista Científica	Mario Pérez Barrientos	Ciencias Agropecuarias	Seis números por año	Science Citation Index (SCIExpanded), Institute for Scientific Information (ISI), Ulrich'S Periodicals International Directory, Veterinary Bulletin, Index Veterinarius, CAB Abstracts Database - Uk, Base de Datos NISC Colorado-USA, REVENCYT, ASEREME, FONACIT-MCT y ELSEVIER, SWETS, AVEPAGRO	revistafcvluz@hotmail.com; revistacientific@cantv.net;

Con frecuencia de publicación de tres números por año, encontramos ocho revistas arbitradas:

Revista	Editor Jefe	Áreas Temáticas	Periodicidad ad:	Índices:	Correo electrónico
Revista Opción	Matilde Flores	Antropología, Ciencias de la Comunicación y de la Información, Filosofía, Lingüística y Semiótica, Problemas del Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología.	Tres números por año Meses de Publicación : Abril, agosto y diciembre	CLASE, LATINDEX, World List of Social Science Periodicals, Ulrich's International Periodicals Directory, CERPE, The Library of Congress USA, Revencyt, Rezulcyt, Scielo y REDALyC	opcion@apolo.ciens.luz.ve; floresurbaz8@yahoo.com; opcion38@yahoo.com http://www.ciens.luz.ve/fec/publicaciones/opcion/index.htm

Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas / Scientific e-journal of Human Sciences
 / PPX200502ZU1935 / ISSN 1856-1594 / By Fundación Unamuno / Venezuela
 / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
 DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,
 Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Beatriz M. Arrieta de Meza y Rafael Daniel Meza Cepeda (2010) **CHARACTERIZATION OF REFEREED JOURNAL ARTICLES, ESSAYS AND POSTGRADUATE THESIS**

www.revistaorbis.org.ve 16 (5) 5-27

Revista: Gaceta Laboral	María Fernandez	Derecho del Trabajo, Estudios Sindicales, Seguridad social, Política Social, Relaciones Industriales y Administración del Trabajo	Tres números por año Meses de Publicación : Enero- Abril, Mayo- Agosto y Septiembre -Diciembre	LATINDEX, CLASE, Dare-Data Bank- Unesco, Directorio del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), ULRICH'S International Periodicals Directory y Labordoc OIT, EBSCO Publishig, International Social Security Association Documentation Center-ISSA, Cambridge Scientific Abstracts CSA, FONACIT, REDALyC y Scielo-Revencyt.	mfernandez5@cantv.net
Revista de Filoso- fia	Antonio Tinoco	Área Temática: Filosofía	Tres números por año Meses de Publicación : Enero- Abril, Mayo- Agosto y Septiembre -Diciembre.	LATINDEX, The Philosopher'S Index (Ohio-EUA), Repertoire Bibliographique de la Philosophie (Bélgica), Ulrich'S International Periodicals Directory (New Jersey-EUA), International Research Centers Directory, The Gale Group (Michigan- EUA), Censo de Rev. Culturales Iberoamericanas ARCE (España) R.L.G. Citation Resources, Scielo, REDALyC, Scielo y FONACIT.	aetinoco@cantv.net; revifilo@gmail.com
Revista de C.s Sociales	Caterina Clemenza de Araujo	Ciencias Sociales	Tres números por año Enero- Abril, Mayo- Agosto y Septiembre -Diciembre.	CLASE, LATINDEX, REDALyC, Sistema de Biblioteca de la Universidad de Antioquia-Colombia, UtnetCat-U. Texas, La Cedocal, The Library of Congress-USA, CEPAL, DARE- UNESCO, Ulrich'S	racs_luz@yahoo.com, cclemenz@luz.ve; isarodri: revistatecnica@gmail.co m; retecinluz@yahoo.com; miguelcvc@yahoo.com @cantv.net

Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas / Scientific e-journal of Human Sciences

/ PPX200502ZU1935 / ISSN 1856-1594 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Beatriz M. Arrieta de Meza y Rafael Daniel Meza Cepeda (2010) **CHARACTERIZATION OF REFEREED JOURNAL ARTICLES, ESSAYS AND POSTGRADUATE THESIS**

www.revistaorbis.org.ve 16 (5) 5-27

				International Periodicals Directory, Sociological Abstracts, Actualidad Iberoamericana-Chile, l'Institut des Hautes Etudes de l'Amérique Latine (IHEAL), CREDAL, OEI-CREDI Revencyt, Registro del Informativo "Mercosul nas Universidades, METABASE y FONACIT".	
Revista Técnica	Miguel Sánchez	Ingeniería y las Ciencias Aplicadas	Tres números por año Meses de Publicación : Abril, Agosto y Diciembre	Compedex, Revencyt, Engineering Information Inc., Chemical Abstracts, Metal Abstracts, World Aluminium Abstracts, Mathematical Reviews, Petroleum Abstracts, Zentralblatt Für Mathematik, Current Mathematical Publications, MathSCI, Materials Information, Periódica, Actualidad Iberoamericana	
Frónesis	Flor Avila	Filosofía Jurídica, Social y Política.	Tres números por año Meses de Publicación : Enero, Mayo, Septiembre	LATINDEX, Ulrich's International Periodicals Directory, The Philosopher's Index, International Research Centers Directory, REVENCYT y FONACIT	fronesisfcjp@luz.edu.ve; fronesis_ifd@yahoo.es; fronesisifd@gmail.com
Encuentro Educativo.	Virginia Pirela Salas	Cs. de la Educación	Tres números por año Meses de Publicación : Abril, Agosto, Diciembre	LATINDEX, REVENCYT, ISERIE, Base de Datos LUZ, Índice de títulos OEI-CREDI y Fonacit.	dpheluz@cantv.net; cedip014@uole.com; encuentroeducacional@yahoo.com

Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas / Scientific e-journal of Human Sciences
 / PPX200502ZU1935 / ISSN 1856-1594 / By Fundación Unamuno / Venezuela
 / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
 DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,
 Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Beatriz M. Arrieta de Meza y Rafael Daniel Meza Cepeda (2010) **CHARACTERIZATION OF REFEREED JOURNAL ARTICLES, ESSAYS AND POSTGRADUATE THESIS**

www.revistaorbis.org.ve 16 (5) 5-27

Enl@ce	Jesus Alberto Andrade	Información, Tecnología y Conocimiento	Cuatrimestral Meses de Publicación : Enero-Abril, Mayo-Agosto, Septiembre-Diciembre	citadas Latinoamericanas en Ciencias Sociales (CLASE), INFOTRAC Thomson Gale Informe Académico, DIALNET, Revistas Científicas (LATINDEX) de América Latina, el Caribe, España y Portugal.	revistaenlace@gmail.com, enlace@luz.edu.ve
--------	-----------------------	--	--	---	--

Con frecuencia de publicación de cuatro números por año, encontramos ocho revistas arbitradas:

Revista	Editor Jefe	Áreas Temáticas	Periodicidad	Índices	Correo electrónico
Revista de la Facultad de Agronomía	Tyrone Clavero	Agricultura (suelos, fertilizantes, fisiología vegetal, patología vegetal, malezas, economía agrícola, entomología, ciencia de la carne, ciencia de la leche), ganadería tropical, fisiología y reproducción animal y ambiente.	Cuatro números por año	LATINDEX, Agris (FAO), CAB International (Reino Unido), CIAT-Pastos Tropicales (Colombia), REVENCYT (Fundacite-Mérida), Tropical Abstracts (Holanda) y BIONET (Venezuela), Weed Abstracts, Serials Cited Index, silver Platter Information, Agroforestry Abstracts, Orton, Sistema de Información y Documentación Agrícola de Venezuela y Electronic Sites of Leading Botany, Plant Biology and Science Journals.	tclavero@hotmail.com; rev_agronomia@luz.ve http://www.redpav-fpolar.info.ve
Boletín del Centro de Investigaciones	Clark L. Casler	Ciencias Biológicas	Cuatro números por año	LATINDEX, Cambridges Scientific Abstracts, BIOSIS (Biological Abstracts), Zoological Record, Zoological Record	editorbolcib@yahoo.com ; clarkcasler@cantv.net; bolbio@hotmail.com

Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas / Scientific e-journal of Human Sciences
 / PPX200502ZU1935 / ISSN 1856-1594 / By Fundación Unamuno / Venezuela
 / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
 DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,
 Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Beatriz M. Arrieta de Meza y Rafael Daniel Meza Cepeda (2010) **CHARACTERIZATION OF REFEREED JOURNAL ARTICLES, ESSAYS AND POSTGRADUATE THESIS**

www.revistaorbis.org.ve 16 (5) 5-27

Biológicas				Plus, ASFA (Aquatic Sciences and fisheries Abstracts) y Abstracts of Entomology, FONACIT. Esta revista esta en las bases de datos del Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información de la Universidad del Zulia (SERBILUZ: www.serbiluz.edu.ve) y Directory of Open Access Journals (DOAJ: www.doaj.org)	
Utopía y Praxis Latinoamericana. Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social.	Álvaro Márquez Fernández, Editora: Gloria Comesaña	Filosofía Iberoamericana y Teoría Social	Cuatro números por año	LATINDEX, CLASE, Revencyt, Instituto de Información y Documentación en Cs. Sociales y Humanidades (España), Ulrich's International Periodicals Directory (Usa), Repertoire Bibliographique de la Philosophie (Belgique), The Philosopher's Index (Ohio-Usa), DARE-UNESCO (Paris), FONACIT, ARCE (España), The Library of Congress, Sistema de Biblioteca de la Universidad de Antioquia (Colombia), CSIC, EBSCO, REDALyC, Sociological Abstract, REVZULCyT.	: utopraxis@luz.ve ; amarquez@luz.ve / http://www.luz.ve/UtoPraxis/
Investigación Clínica	Elena Ryder	Estudios humanos, animales y de laboratorio relacionados con la investigación	Cuatro números por año Meses de Publicación : Marzo, Junio,	Index Medicus/MEDLINE (USA), Excerpta Medica/EMBASE (Holanda), Tropical Diseases Bulletin (UK), Biblioteca	xraleigh@luz.ve ; eryder@cantv.net

		clínica y asuntos conexos.	Septiembre, Diciembre	Regional de Medicina/BIREME (Brasil), ULRICH'S International Periodicals Directory, REVENCYT, LILACS, LIVECS, ADIPOS, PubMed, PERIODICA y Scielo.	
Capítulo Criminológico. Revista de las Disciplinas del Control Social	Jesús Enrique Párraga Meléndez	Control Social, Criminología	Cuatro números por año Meses de Publicación : Enero-Marzo, Abril-Junio, Julio-septiembre, Octubre-Diciembre	Latindex, Ulrich'S International Periodical Directory, A World Directory Of Criminological Institutes, Directory of Social Science Institutions In Latin America And The Caribbean, Scielo, Scientific Electronic Library, Revencyt, DOAJ.	jparraga@iamnet.com;jparraga@convergence.com.ve
Ciencia	Fredy Ysambert	Aspectos científicos modernos de la Biología, Ciencias de la Computación, Matemáticas, Física y Química y áreas relacionadas.	Cuatro números por año Meses de Publicación : Jan-March, April-Jun, July-Sept, Oct-Dec	LATINDEX, Analytical Abstracts (RSC), Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA), Bibliography and Index of Geology, Chemical Abstracts, Physics Abstracts, REVENCYT, Zoological Record, Zentralblatt für Mathematik/Mathematics Abstracts.	revista_ciencia@yahoo.com; revista.ciencia@gmail.com http://www.ciens.luz.ve/fec/publicaciones/ciencia/ciencia.htm
Espacio Abierto. Cuadernos Venezolano de Sociología	María C. Parra Sandoval	Ciencias Sociales, particularmente la Sociología	Cuatro números por año Meses de Publicación : Enero-Marzo, Abril-Junio, Julio-Septiembre, Octubre-Diciembre	LATINDEX, CLASE, DARE-UNESCO, EBSCO, REVENCYT, Sociological Abstracts, SCIELO, Thomson Gale, Ulrich's International Periodicals Directory, International Bibliography of the Social Science y forma parte de la Red Iberoamericana de Comunicación	eabierto@cantv.net; eabierto.revista@gmail.com http://redalyc.uaemex.mx; www.scielo.org.ve

Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas / Scientific e-journal of Human Sciences

/ PPX200502ZU1935 / ISSN 1856-1594 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Beatriz M. Arrieta de Meza y Rafael Daniel Meza Cepeda (2010) **CHARACTERIZATION OF REFEREED JOURNAL ARTICLES, ESSAYS AND POSTGRADUATE THESIS**

www.revistaorbis.org.ve 16 (5) 5-27

Revista Venezolana de Gerencia a RVG	Soraida Rincón	Administración Pública, gobierno, gestión pública, política pública, sistemas económicos, organización industrial, producción, productividad, organización y administración de empresas, cooperativas Economía social, administración del tercer sector, sociología del trabajo, sistemas de información y contabilidad.	Cuatro números por año Meses de Publicación : Enero-Marzo, Abril-Junio, Julio-Septiembre, Octubre-Diciembre.	CLASE, LATINDEX, REDALyC, CEPAL, BCV, ELSELVIER SCIENCE METABASE, Ulrich'S International Periodicals Directory, The Library Of Congress USA, DARE, SCIELO-Revencyt, Scielo-LUZ, CLAD, REDINSE, Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia, Sociological Abstract, UTnetCAT, Actualidad Iberoamericana (Chile) y FONACIT	rvgluz@yahoo.es; sorarincon@hotmail.com www.redalyc.uaemex.mx www.serbi.luz.edu.ve/scielo
--------------------------------------	----------------	--	---	--	--

Con frecuencia de publicación semestral, encontramos revistas arbitradas:

Revista	Editor Jefe	Áreas Temáticas	Periodicidad:	Índices:	Correo electrónico
Cuestiones Políticas	Loirailith Chirinos	Cs. Política y Derecho Público	Dos números por año Meses de Publicación : Enero-Junio, Julio-Diciembre	International Political Science Abstracts, Revista Interamericana de Bibliografía-CLAD, Bibliografía Socio Económica de Venezuela-RENDEISE Y International Bibliography of Political Science.	iepdp@luz.ve; loichirinos@hotmail.com
Multi-ciencias	Blanquita García	Ciencias de la Educación, Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias del Agro y del Mar,	Dos número por año Meses de Publicación : Enero-Junio,	Actualidad Iberoamericana (Chile), Base de Datos "Periódica" (UNAM-MEXICO) Cambridge Scientific Abstract (USA), Fonacit.	revistamulti-ciencias@gmail.com; postgluzpuntofijo@cantv.net; blangar@cantv.net

Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas / Scientific e-journal of Human Sciences

/ PPX200502ZU1935 / ISSN 1856-1594 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Beatriz M. Arrieta de Meza y Rafael Daniel Meza Cepeda (2010) **CHARACTERIZATION OF REFEREED JOURNAL ARTICLES, ESSAYS AND POSTGRADUATE THESIS**

www.revistaorbis.org.ve 16 (5) 5-27

		Ciencias Biológicas, Ciencias Ambientales, Ciencias de la Salud y Transferencia de Tecnología.	Julio-Diciembre		
Kasmera	Francisca Monzalve	Medicina Tropical, Microbiología, Bacteriología, Micología, Parasitología y Virología (en diferentes áreas)	Dos números por año Meses de Publicación : Enero-Junio, Julio-Diciembre	LILACS/CD-ROM, CABI Publishing, EBSCO Publishing y FONACIT	;revistakasmera@hotmail.com; francisca_castillo@hotmail.com; francisca_castillo@hotmail.com
Lingua Americana		Lingüística, teóricas y aplicada	Dos números por año Meses de Publicación : Enero-Junio, Julio-Diciembre	Latindex, Hispanic American Periodicals Index (HAPI) y Fonacit.	godsuno@yahoo.com.mx
Revista de Literatura Hispanoamericana	Fátima Celis	Literatura y la crítica literaria hispanoamericanas	Dos números por año Meses de Publicación : Enero-Junio, Julio-Diciembre	Iberoamericana de Revistas Arbitradas de Comunicación y Cultura y FONACIT	: marlonfatima@gmail.com; literatu@mixmail.com; facelis@mixmail.com
Ciencia Odontológica	Alexis Morón B.	Odontología	Dos números por año Meses de Publicación : Enero-Junio, Julio-Diciembre	LATINDEX, Fonacit	rev-cienciaodontolog@luz.edu.ve; revcienciaodontolog@gmail.com revcienciaodontolog@yahoo.com
PORTA FOLIO	Elisa Quijano F.	Arquitectura y Diseño en Venezuela	Semestral	Revistas Científicas (LATINDEX) de América Latina, el Caribe, España y	: portafoliodluz@gmail.com; elisamquijano@gmail.com

Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas / Scientific e-journal of Human Sciences
/ PPX200502ZU1935 / ISSN 1856-1594 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,
Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Beatriz M. Arrieta de Meza y Rafael Daniel Meza Cepeda (2010) **CHARACTERIZATION OF REFEREED JOURNAL ARTICLES, ESSAYS AND POSTGRADUATE THESIS**

www.revistaorbis.org.ve 16 (5) 5-27

				Portugal, REVENCYT, Periódica	m
SITUARTE	Victor Carreño	Artes	Semestral Meses de Publicación : Julio - Diciembre	LATINDEX, Fonacit	vjcr112@hotmail.com
IMPACTO CIENTÍFICO	Ana T. Prietos	Cs. Humanas y sociales, Cs. Económicas y la Ingeniería	Semestral Meses de Publicación : Julio - Diciembre		E-mail: icientifico@yahoo.com
QUÓRUM ACADÉMICO	María I. Neuman	comunicación e Información	Semestral	Revencyt, Latindex, Clase, Revzulcyt	E-mail: mneumang@gmail.com; mneuman@cantv.net
CUADERNOS LATINOAMERICANOS	Nebis Acosta	Investigación Social (Economía, política, historia)	Semestral Meses de Publicación : Enero- Diciembre	Revencyt, Latindex, Clase, Revzulcyt	nebisacosta@yahoo.es

Es importante destacar que la Universidad del Zulia cuenta con más revistas arbitradas, de gran impacto científico, tecnológico y humanístico que algunos países de la región. Esto es un indicador muy importante del compromiso de nuestros docentes con la investigación y con la difusión de los resultados obtenidos a través de ésta,

CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE ÁRBITROS

Las veintiocho revistas arbitradas de La Universidad del Zulia, cuyas fichas hemos presentado, nos dan un total de ochenta y tres ediciones de revistas durante el año 2008.

Si consideramos un promedio de diez artículos por revista, lo anterior nos lleva a la presentación a la comunidad académica de ochocientos treinta artículos arbitrados durante el año señalado. Considerando el

clásico triple ciego, hubo la necesidad de nombrar dos mil cuatrocientos noventa árbitros. Hay que reconocer y tomar en cuenta que muchos árbitros trabajan para varias revistas y arbitran varios artículos, sin embargo la cifra, por más recortes que hagamos, es bastante alta, considerando que la Universidad del Zulia tiene un total de cinco mil setecientos docentes.

Los autores de este artículo no tienen la menor duda de que los editores han buscado árbitros especialistas en el tema de cada artículo, pero lo que no se puede garantizar es la unificación de criterios en la metodología y estilo de arbitraje, incluyendo árbitros de la misma especialidad. Conversaciones con profesores de diferentes facultades, y con escritores sobre temas muy diferentes, nos han manifestado su sorpresa con algunos de los comentarios que hacen los árbitros y más aún, las condiciones que aparecen en algunas revistas, como requisitos de publicación.

Queremos participar en la discusión del problema, con un artículo como éste, en el cual trataremos de separar lo que nosotros consideramos a) un ensayo b) una tesis y c) un artículo para ser arbitrado o artículo científico.

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE ARTÍCULOS PARA REVISTAS ARBITRADAS

Los criterios para la evaluación de artículos que luego serán publicados en revistas arbitradas varían de acuerdo con la revista, pero cada día se acercan más a su unificación. Cada revista presenta sus instrucciones a los autores, y en base a éstas remite a los árbitros una planilla de evaluación, contentiva de los aspectos más importantes que deben tener en cuenta para determinar si la publicación de un artículo puede ser aceptada o rechazada. En opinión de Calderón (2007), la función de arbitraje representa una oportunidad de rendir merecida asistencia al progreso en su especialidad. Puede ofrecer colaboración real y valiosa al autor, ayuda de la cual todos pueden servirse

eventualmente. Al contribuir a la mayor calidad de la publicación, el árbitro se sitúa en una posición que coadyuva la tarea del editor.

Coincidimos con Hernández Pacheco (2008), para quien la evaluación implica la comparación entre los objetivos propuestos en el protocolo inicial de la tesis y los resultados que el desarrollo de ésta produce. Es pertinente valorar no solamente los resultados, sino los objetivos, las condiciones, los medios, el sistema pedagógico y los diferentes medios de su puesta en acción.

En líneas generales, los aspectos más relevantes considerados en la evaluación de artículos científicos son: observancia de las normas de la revista, adecuación del resumen, importancia y pertinencia del tema tratado en el artículo, originalidad de la discusión, relevancia de la discusión, adecuación del diseño al enfoque metodológico empleado, solidez de los argumentos, de las interpretaciones y de las conclusiones; organización y extensión del trabajo, redacción y estilo, actualización de las referencias bibliográficas, significado de los resultados, los hallazgos o la propuesta presentada.

Con respecto a la ética del árbitro, Calderón (2007) considera pertinente tomar en consideración aspectos como la organización del arbitraje, el lenguaje a utilizar y la discreción; veámoslos en detalle:

Organización: el arbitraje debe seguir, preferiblemente, el orden del artículo, de modo que un párrafo introductorio sirva como resumen de los aportes más destacados del trabajo evaluado, a continuación se destacan la impresión general del árbitro, los aciertos y deficiencias más importantes, con comentarios específicos y enumerados, de modo que facilite la lectura al autor, para su consideración, acatamiento o refutación de las sugerencias propuestas por los evaluadores. En algunos autores que recién se incorporan a la producción de artículos, se observan, generalmente, dificultades en la organización de los datos, por lo que algunas sugerencias al respecto son apropiadas para el artículo en arbitraje y para futuras producciones.

Lenguaje: aunque los árbitros no están en la obligación de corregir las deficiencias de estilo ni los errores gramaticales, está dentro de sus

competencias tomar en consideración la expresión de ideas y el manejo adecuado de la terminología científica del área objeto del artículo. Los comentarios que en estos aspectos puedan hacer los árbitros son de gran valor para el mejoramiento de la comprensión de los lectores meta de la revista. Asimismo, el lenguaje utilizado por el árbitro debe ser académico, cuidadoso, estrictamente objetivo, sin términos peyorativos. Esto le imprime más seriedad al arbitraje y aumenta la posibilidad de que los autores acaten con más convencimiento las sugerencias producto de la evaluación.

Discreción: los árbitros deben evitar, en lo posible, la identificación de los autores. Esto es bastante difícil cuando autores y árbitros pertenecen a la misma institución, ya que la adscripción a los grupos y líneas de investigación, aunado a la difusión científica, conduce a la ubicación de nuestros pares aunque sea de manera involuntaria. De todos modos, la discreción indica que no se deben hacer comentarios con los colegas acerca de los arbitrajes realizados. En el caso de que se identifique al autor, lo más sensato es reservarnos esa información y que ésta no influya en la objetividad para su evaluación.

Ensayo

No todas las revistas aceptan ensayos como tales para su publicación, por el contrario otras los propician y anuncian en sus reglas la aceptación de los mismos. Creemos poder asegurar que el ensayo tiene una sola fuente: las ideas personales del autor acerca de un tema específico. Se reconocen como un derecho del científico o el humanista, de exponer sus propias ideas y consideraciones sobre un tema, sin que necesariamente tengamos que considerar esas manifestaciones como válidas. Si nos basamos en esta apreciación, notamos inmediatamente que el ensayo no tiene citas, puesto que el autor basa sus proyecciones únicamente basadas en sus propias opiniones. Es decir, el ensayista ofrece un punto de vista nuevo y personal del tópico acerca del cual escribe.

El Diccionario de la Lengua Española (2001:925) define el ensayo literario como “Escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas

sin necesidad de mostrar el aparato erudito”. Traemos algunas definiciones más amplias, para clarificar, si es posible, el tema.

Con respecto al ensayo científico, Jaramillo y Mendoza (2004) lo definen por la posición que el ensayista toma con relación al tema, es decir, que a diferencia de otros géneros de escritura en el campo de la ciencia, el aspecto subjetivo destaca la importancia de un ensayo, y este aspecto subjetivo se localiza por los juicios que emite el ensayista sobre los temas que está abordando. En cuanto a las funciones que tiene el ensayo, se destaca la de mostrar la parte interpretativa de la subjetividad del ensayista.

El ensayo es un género relativamente moderno, pero sus orígenes pueden rastrearse desde épocas remotas. Sólo en la edad contemporánea ha llegado a alcanzar una posición central. En la actualidad está definido como género literario, debido al lenguaje muchas veces poético y cuidado que usan los autores, pero en realidad, el ensayo no siempre podrá clasificarse como tal. En ocasiones se reduce a una serie de divagaciones, la mayoría de las veces de aspecto crítico, en las cuales el autor expresa sus reflexiones acerca de un tema e sus características en sus *Discursos sobre el género epidíctico*:

- 1 Tema libre (elogio, vituperio, exhortación).
- 2 Estilo sencillo, natural, amistoso.
- 3 Subjetividad (la charla es personal y expresa estados de ánimo).
- 4 Se mezclan elementos (citas, proverbios, anécdotas, recuerdos personales).
- 5 Sin orden preestablecido (se divaga), es asistemático.
- 6 Brevedad.
- 7 Va dirigido a un público amplio.

El ensayo, a diferencia del texto informativo, no posee una estructura definida ni sistematizada en apartados o lecciones, por lo que

ya desde el Renacimiento se consideró un género abierto y en cierto modo subjetivo, ya que no pretende informar, sino persuadir o convencer. Utiliza la modalidad discursiva expositivo-argumentativa.

Un ensayo se encuentra compuesto de la siguiente manera: introducción, donde se presentará el tema con sus correspondientes hipótesis tesis. Le seguirá la enunciación de una frase que generalmente está relacionada al tema y es de la propia autoría del ensayista. Luego de esta vendrá el desarrollo, donde se profundizará sobre la tesis a través de una modalidad expositiva argumentativa y finalmente en la conclusión se tratará de ahondar más en la tesis explicando por qué la sustenta desde un comienzo.

En síntesis, el ensayo puede definirse como la interpretación de un tema (humanístico, filosófico, político, social, cultural, deportivo, etc.) sin que sea necesario usar un aparato documental, de manera libre y asistemática y con voluntad de estilo.

Es posible seguir con la convocatoria de diferentes definiciones del Ensayo, pero definitivamente es el comité editorial de la revista que nos interesa, el que determina cuál de las variantes de ensayo es la que ellos van a escoger.

LA TESIS DE POSTGRADO

La tesis de postgrado consiste en un trabajo original de investigación, ubicado en la categoría de *investigación controlada*, ya que se realiza bajo la supervisión de un departamento o un tutor designado por la facultad donde se desarrolla el programa de doctorado. Tiene por finalidad la especialización del aspirante al grado de cuarto nivel en el área de la producción del conocimiento, por lo cual se espera de éste un aporte significativo a la disciplina científica de su competencia.

Los estudios conducentes a la consecución de un título de postgrado se consideran necesarios para el avance científico, social y humanístico de las naciones. Si se toma en consideración que en la universidad, la docencia e investigación son dimensiones imprescindibles, se comprende la importancia de llevar adelante este tipo de trabajo, en beneficio de los estudiantes que se forman en las universidades.

En cuanto a su caracterización, Sierra (1999), señala que por su naturaleza sustantiva, la tesis no es otra cosa que una investigación científica, pero que desde el punto de vista del fondo, es decir, de la importancia de los descubrimientos, reúne del modo más perfecto posible los requerimientos formales exigidos por la investigación científica. Esta es la razón por la cual se hace perentorio el dominio de la metodología de la investigación, para poder conducir el diseño adecuado de la investigación que se aborde en el desarrollo de una tesis doctoral.

Para Hernández Pacheco (2008), las tesis, en el contexto institucional, son indicadores específicos de la calidad de los productos de los aspirantes a grado de las diferentes instituciones de educación superior. Para los aspirantes es un momento más en el proceso de desarrollo de sus capacidades intelectuales. Mientras que para los profesores, consultores y directores, las tesis son oportunas para actualizar los propios estados de cuestión –tanto conceptuales como metodológicos-, además de abrir un campo de reflexión acerca de las peculiaridades de este proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, que tiene sus propias particularidades.

El citado autor considera que la evaluación del trabajo científico debe plantearse en dos sentidos, a saber: (a) en sentido cognitivo, es decir, como expresión de competencias teórico-metodológicas desarrolladas, como indicador de procesos de apropiación subyacentes, y (b) como una experiencia investigadora que involucra la realización académica y personal.

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE TESIS DE POSTGRADO

Para la evaluación de las tesis de postgrado, generalmente se aplican tres criterios fundamentales, a saber: (1) Criterio técnico, (2) Criterio metodológico y (3) Criterio de conocimientos generales. Resumimos algunos de estos aspectos presentados en la normativa de la Universidad de Nueva Esparta (2000):

Criterio técnico: comprende la utilización de teorías y conceptos, habilidades y destrezas expresadas y mejoras obtenidas en técnicas, procesos y aplicaciones, diseños y modelos presentados, la utilización de bibliografía técnica actualizada, y la pertinencia de las conclusiones, en concordancia con los objetivos propuestos.

Criterio metodológico: incluye la estructura de la tesis, como el título, problema, objetivos, marco teórico, entre otros; metodología empleada (diseño, justificación de la metodología empleada, instrumentos, análisis, desarrollo.); técnicas bibliográficas (citas, notas, referencias); resultados obtenidos (importancia de los aportes logrados, relevancia, pertinencia) y presentación (estilo, claridad en la expresión de ideas, ortografía y diagramación.)

Criterio de Conocimientos generales: en la aplicación de este criterio se evalúan aspectos como el dominio, comprensión y seguridad del tema por parte del tesista; la organización y el contenido de la presentación de la tesis; utilización adecuada y calidad de los recursos audiovisuales o gráficos aplicados en la disertación y defensa de la tesis; y por último, precisión en la interpretación de las preguntas del jurado y corrección de las respuestas.

Hernández Pacheco (2008) plantea algunas consideraciones que deben tenerse en cuenta en la evaluación de tesis de postgrado, como lo son:

- 1 La tesis es un trabajo que no solamente puede ser novedoso (en el sentido de lo más nuevo, lo último), sino que puede consistir en una interpretación personal diferente a las existentes del tema seleccionado o cubrir un área vacante.
- 2 El estudio y desarrollo a profundidad sobre un tema libremente elegido por el alumno, que debe contar con una delimitación claramente definida.
- 3 Una investigación en la cual el tesista demuestre el manejo integrado de los contenidos teóricos, técnicas y procedimientos adquiridos a lo largo de su carrera.
- 4 Un trabajo que preferentemente aborde temas de interés local y que contribuya a la toma de decisiones en diferentes ámbitos
- 5 Una investigación de carácter individual, ya que la evaluación es individual. Esto no significa que no se pueda trabajar en equipo al realizar la investigación que servirá de base a la elaboración de la tesis o que varios postulantes trabajen subtemas o aspectos de un proyecto cuya magnitud y/o complejidad lo justifiquen.

6

CONCLUSIONES

Del análisis realizado en el presente trabajo se ha llegado a las conclusiones siguientes:

1. Es recomendable que los miembros de los jurados de tesis de grado y los árbitros de signados para evaluar artículos de revistas científicas establezcan la diferenciación que debe hacerse en la evaluación de estos tres tipos de trabajo escrito, en base a las características y objetivos propios de cada uno de éstos.
2. Las tesis de grado, los ensayos y los artículos para revistas arbitradas tienen diferencias y objetivos claramente definidos, por lo tanto, su evaluación también debe atenerse a los criterios específicos de cada uno de estos tres tipos de trabajos.
3. Se recomienda a los árbitros evitar la transferencia de los criterios de evaluación de tesis a la evaluación de artículos para

Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas / Scientific e-journal of Human Sciences

/ PPX200502ZU1935 / ISSN 1856-1594 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Beatriz M. Arrieta de Meza y Rafael Daniel Meza Cepeda (2010) **CHARACTERIZATION OF REFEREED JOURNAL ARTICLES, ESSAYS AND POSTGRADUATE THESIS**

www.revistaorbis.org.ve 16 (5) 5-27

revistas, ya que sus características, objetivos y condiciones son diferentes.

4. Hace falta una unificación en los criterios de evaluación de los artículos para revistas arbitradas, con lo cual también se atenuaría, en cierta manera, la transferencia evaluativa de tesis a artículo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Calderón, Regla Margarita. (2007). "Sobre el arbitraje de artículos". Revista de Ciencias Exactas e Ingeniería. Universidad Nacional de Tucumán. Disponible: www.herrera.unt.edu.ar. Consultado: 02-04-10.

Diccionario de la Lengua Española. (2001). Real Academia Española. Vigésima segunda edición. Editorial Espasa Calpe, Madrid.

Encuentro Educativo (2008). Instrucciones a los autores. Universidad del Zulia. Facultad de Humanidades y Educación. Centro de Documentación e Investigación Pedagógica. ISSN 1315. Editorial Astro Data.

Fundación Española de Ciencia y Tecnología (2004). "Revistas Científicas Electrónicas". Disponible: www.erevistas.csic.es/especial_revistas/revistas13.htm. Consultado: 01-04-10.

Jaramillo, Salud y Mendoza, Víctor (2004) "Guía para la Elaboración de Ensayos de Investigación". Revista Razón y Palabra Nro. 41. México.

Hernández Pacheco, Federico (2006). "Criterios para la evaluación de tesis doctorales: investigación realizada en el marco del programa Universidad Complutense de Madrid/Comunidad de Madrid para la financiación del Grupos de investigación (2006)". En: Revista General de Información y Documentación. Vol. 18. Madrid: Universidad Complutense, 2008. ISSN 1132-1873 p. 293-322. Disponible:

Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas / Scientific e-journal of Human Sciences

/ PPX200502ZU1935 / ISSN 1856-1594 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Beatriz M. Arrieta de Meza y Rafael Daniel Meza Cepeda (2010) **CHARACTERIZATION OF REFEREED JOURNAL ARTICLES, ESSAYS AND POSTGRADUATE THESIS**

www.revistaorbis.org.ve 16 (5) 5-27

<http://www.drfedericohernandezpacheco.com/publicaciones.htm>.

Consultado: 15-02-10.

Sierra, R. (1999). Tesis doctorales y trabajos de investigación científica. 5ta. Edición. Editorial Paraninfo, España. Pp.497.

UNESCO (1983). Guía para la redacción de artículos científicos destinados a la publicación/ Preparada para el/ Programa General de Información y UNISIST-Segunda

Edición/revisada y actualizada por Anders Martinsson-París-UNESCO, 1983-13 págs. 30 cm- (PGI-83/WS/10). Disponible:

<http://www.ilustrados.com/publicaciones/EEpykukkppRaiPAamw.php>.

Consultado: 01-12-09.

Universidad de Nueva Esparta (2000). Procedimiento para la revisión, análisis y aprobación de la tesis de grado. Disponible en:

http://www.une.edu.ve/postgrados/control_de_estudios/SCEV/tesis_mgt/.

Consultado: 10-11-09.